

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Niyozova Hilola Yoldoshevna

MAHALLIY SUV ZAHIRALARIDAN FOYDALANISHNING QADIMGI XALQ QADRYATLARI VA

ZAMONAVIY USULLAR ASOSIDA TASHKILLASHTIRISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

